

UDK: 635

**ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA SALAT O'SIMLIGI URUG'CHILIGINI
RIVOJLANTIRISH**

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti.

Meva-sabavotchilik va uzumchilik kafedrasida katta o'qituvchisi. **Yunusov Oybek Baxodirjonovich**

Abdurasulova Muslima Ahmadali qizi

Ipakchilik va tutchilik, Qishloq xojaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi
fakulteti, "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik" ta'lim yo'nalishi *1-bosqich talabasi*

abdurasulov1984ali@gmail.com

Annotatsiya: Salat o'simligini O'zbekiston sharoitlarida ochiq dalada yuqori hosil olish va salat navlarining seleksiyasi uchun boshlang'ich manbalarni ajratish. Urug'lik uchun o'stirishda ekish muddatlarini to'g'ri tanlash.

Kalit so'zlar: Salat o'simligi, boshlang'ich manba, navlar seleksiyasi, variant, qaytariqlar, urug'chilik, vitaminlar.

Аннотация: Получения высокоурожайного салата в Узбекистане в условиях салата и выделены первоисточников для выбора сортов салата. Правильный выбор времени посадки семян.

Ключевые слова: Салатное растение, первоисточник, выбор сортов, сорта, повторы, производство семян, витамина.

Annotation: The usability of salad in the conditions of Uzbekistan, high yielding and open source selection for salad varieties. Properly selecting seed planting time.

Keywords: Salad plant, primary source, selection of varieties, varieties, repetitions, seed production, vitamins.

Bizning mamlakatimiz aholi jon boshiga sabzavot va poliz ishlab chiqarish bo'yicha yuqori rivojlangan davlatlardan qolishmaydi. Respublikamizda yetishtirilayotgan sabzavot turlari 20 dan oshmaydi. Ammo, ularni xili (assortimenti) bizda chegaralangan bo'lib, sabzavot yetishtiriladigan maydonni 83-84% atigi 5 ta ekinlar: pomidor, piyoz, sabzi, karam, bodring egallaydi. Shu bilan bir qatorda to'liq oziqlanish uchun ular xilma-xil va tarkibida vitaminlarga boy mahsulotlar bo'lishi kerak, ularni ta'minlaydigan manba sabzavotlar hisoblanadi.

Shu maqsadda qishloq xo'jalik samaradorligini oshirish, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash hozirgi kunda dolzarb, ma'suliyatli masaladir. Aholini yil davomida meva-sabzavot va poliz mahsulotlari bilan ta'minlash uchun saqlash va qayta ishlash ishlariga alohida e'tibor berish lozim. Chunki, meva-sabzavot va poliz mahsulotlari mavsumda yetishtiriladi. Ularni uzoq saqlash va qayta ishlashni tashkil etmasdan aholini turli mahsulotlar bilan yil mobaynida ta'minlab bo'lmaydi. Mahsulotlar ishlab

chiqarish ko'paygan sari saqlash va qayta ishlash ham takomillashmog'i kerak. O'zbekistonning yaxshi iqlim sharoitlarida su'niy sug'orish yo'li bilan turli xil sabzavot ekinlari o'stiriladi va yuqori hosil olinadi. Koppina sabzavot ekinlari qatorida salat o'simligini ham ahamiyati katta, lekin respublikamizda sabzavot ekinlari qatorida salat o'simligiga bo'lgan e'tibor orqada qolmoqda. Shuni inobatga olgan xolda sabzavot ekinlarining kasalliklarga chidamli, mo'l hosil beradigan, oziqlik va texnologik sifatleri qimmatli bo'lgan va shu bilan birga tashqi muhitning noqulay sharoitlariga ekologik jixatdan moslasha oladigan navlarini urug'larini ko'paytirish va joriy etish juda muximdir. O'zbekistonda salat o'simligi kam tarqalgan bo'lib uning asosiy sababi halqimizning uning ko'katini iste'mol etishga o'rganmaganidir. O'zbekistonda salat o'simligini yetishirishni xo'jaliklarga joriy etish muammosini hal etishda uning iqlim sharoitlariga moslasha oladigan navlarini yaratish muhim ahamiyatga egadir.

O'zbekiston sharoitlarida ochiq dalada yuqori hosil olish va salat navlarining seleksiyasi uchun boshlang'ich manbalarni

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

ajratish maqsadida O'zO'ITIdan olingan 3 ta mamlakatning 20 ta kolleksiya nav na'munalari o'rganildi. Ularning urug'lari erta bahor fevral oyida ochiq dalaga 1,5-2,0 sm. chuqurlikda ekildi va ustini chirindi qorishmasi hamda yog'och qirindilari bilan aralashtirilib qoplama qilib sepildi. Tajriba uch xil variantlarda 4 ta qaytariqda, qator oralari 70 sm, o'simliklar orasi 30x15x15 sxemada, pushtalarda ikki qator qilib joylashtirildi. Qishdan keyin fevral oyida o'simliklar birinchi ching barg chiqargandan so'ng birinchi yagona qilindi. Tajribamiz 3 ta variantdan iborat bo'lib, 4 ta qaytariqda joylashtirildi. Har bir delyankaning maydoni ($28 \text{ m}^2 / 4 \times 70 \text{ sm} = 2,8 \text{ m}^2 \times 10 = 28 \text{ m}^2$) hisoblash va analiz ishlari 14 m^2 olib borildi. Paykalimizning uzunligi 10 m, qator oraliqlari 70 sm, ko'chat oralari 30x 15x15 sm, 2 qator qilib ekildi. 1 – variant 20.02.2022 yilda 70 x 30–2 nazorat deb qabul qilindi. Shuning uchun ikkala variantlarni o'rganishda 1 – variantga nisbatan taqqoslab o'rganildi.

O'zbekistonda yetishtirilayotgan sabzovot o'simliklari turini kengaytirish uchun katta imkoniyatlar mavjuddir bu muammoni hal etish ishlab chiqarishga ko'katlarni va tarkibida oziq moddalari ko'p bo'lgan sabzovot o'simliklarini tadbiq etish hisobiga amalga oshirilishi mumkin.

Tibbiyot fanlari akademiyasiga qarashli oziqlanish institutning ma'lumotiga ko'ra halqimizni ko'kat sabzovotlarga bo'lgan talabini

qondirish uchun har bir odam 1 yilda qo'katlar yoki umumiy sabzovot mahsuloti me'yorini 16,5% qismini tashkil etish lozim ekanligini takidlagan. Halqimizni erta ko'klam davrida vitaminlarga boy bo'lgan salat, ukrop, petrushka va seldrey kabi ko'kat sabzovot mahsulotlari bilan ta'min etish ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Bu o'simliklar tarkibida inson organizimi me'yorida rivojlanishi uchun zarur bo'lgan organik kislotalar efir moylari va A, V, V₂, S, B, ye kabi vitaminlar ko'pdir.

Bundan tashqari ko'kat sabzovotlarni ovqatlarda va qo'shimcha sifatida va ularni bezashda foydalaniladi sabzovotlarni yetishtirish mavsumlari yo'q bo'lgan davrlarda ko'kat sabzovotlarni yetirshirish ayniqsa muhim ahamiyatga egadir. Salat, o'simligini dorivor o'simlik sifatida ham foydalanish mumkin. Salat ekini asab, nerf kasalliklari, davleniya, astma, oshqozon yarasi kasalliklariga dori hisoblanadi. Salat o'simligi surunkali iste'mol qilish bilan davolanish mumkin. Parhez taomlar bilan iste'mol qilish yanada kishi organizimiga quvvat bag'ishlaydi.

Kuzatuvlar tajriba dalalarida salat kolleksiyasini o'rganish VIR uslublari bo'yicha o'tkazildi. Oldimizga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri Farg'ona vodiysi sharoitida salat o'simligini assortimenti kam bo'lganligi sababli buni urug'larini ko'paytirish maqsadida ekish muddatlarini salatning urug'iga ta'sirini o'rganishdan iborat bo'ldi.

1-jadval

Salat o'simligini ekish muddatlari qaytariqlar bo'yicha urug' hosiliga ta'siri ko'rsatkichlari

Variantlar	Ekish muddati	O'simlik soni	qaytariqlar				Qaytariqlar bo'yicha o'rtacha urug' hosildrolik ts/ga
			I	II	III	IV	
1 variant	20.02.22	93200	3,2	3,4	3,0	3,2	3,2

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN**

2 variant	28.02.22	93200	2,5	3,9	3,8	3,9	3,8
3 variant	10.03.20	93200	2,6	3,0	2,7	2,9	2,8

XULOSA. Biz o'rgangan Andijon viloyati sharoitida salat o'simligini urug'lik uchun o'stirishda ekish muddatlarini to'g'ri tanlash ahamiyati juda katta ekan, ayniqsa, urug' uchun o'stirilganda ekish muddatlari kechikib ketsa o'simliklar bo'yi baland, hosil shoxlari kam, o'z navbatida urug' hosili kamayib ketar ekan. 2-variantimiz ekish muddati 28.02.2020 yilda ekilganda o'simlik baquvvat o'rtacha balandlikda, hosil shoxlari 16–18 tagacha yetib,

urug' hosilini oshishiga iqror bo'ldik yoki bo'lmasa 3,8 ts/ga salat urug' hosili berib boshqa variantlardan ko'ra o'zini afzalligini ko'rsatdi. Yoki bo'lmasa nazorat variantga nisbatan 0,6 ts/ga qo'shimcha urug' hosil olindi. Tajribamiz natijalariga ko'ra shunday xulosa qildikki Andijon viloyati sharoitida 20 fevraldan 1 martgacha salat o'simliklarini urug' hosili uchun ekish eng maqbul muddatlar bo'lib hisoblanar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гиренко М.М., Муханова Ю.И. Цели и методы селекции зеленых и пряновкусовых овощных культур. // Бюл. ВИР.- Вып. 148.- Л.- 1985.- 17-19 с.

2. **F.T.Turdiyeva, Yunusov O.B. Ismatulaeva M.Y.** Bargli salatning morfologik belgilariga ko'ra navlarning biometrik ko'rsatkichlarini o'rganish. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi №4 (10/2) 2023 (maxsus son), B- 85-87.

3. F.T.Turdiyeva, Aznabakiyeva D.T. Bahorgi yekish muddatlarida ekilgan bargli salat (*Lactuca sativa*) navlarini adaptiv qobilyatini o'rganish. Internatsional jurnal of discourse on innovation, integration and yeduction. – Uzbekistan, 2021. – Volume 02. – Issue 01. – P. 133-137

4. Najmudinova D.Sh, F.T.Turdiyeva, **Rustamova G.Y.** Andijon viloyatida bargli salat nav namunalari to'plamini morfo-biologik va qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha istiqbolli navlarini o'rganish. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi №4 (10/2) 2023 (maxsus son), B- 81-83